

Domotización de un hogar mediante el sistema zipato y el protocolo z-wave

E. Hernandez Aguirre¹, C. O. González Mórán¹, J. G. Miranda Hernández¹

Laboratorio de investigación de materiales y procesos inteligentes del Centro universitario UAEM Valle de México, Blvd. Universitario s/n Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, C.P 54500, Edo. De Mex., MÉXICO

¹*ernestoh.a@hotmail.com*

Área de participación: ingeniería eléctrica y electrónica

Resumen

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la implementación y configuración de un sistema que cumpla con las necesidades de cualquier hogar dispuesto a su control y automatización (dispositivos o elementos conectados a internet), para tener una mejor interacción con su casa, para lograr la domotización del hogar esta se hizo con el sistema ZIPATO y con dispositivos compatibles con el protocolo Z-WAVE este sistema es una plataforma de automatización que incluye controladores locales, servidores en la nube, aplicaciones de usuario y administración, las controladoras pueden ser de 2 tipos zipatile (parecido a una Tablet) o zipamicro (un cubo pequeño), este sistema no solo se puede manipular desde la zipatile sino que existe una aplicación que se puede encontrar en tiendas virtuales, Z-WAVE es un protocolo de comunicación inalámbrico visualizado como una red en malla que utiliza microondas de radio para comunicarse entre un aparato a las controladoras o de un aparato a otro permitiendo el control de iluminación, puertas, electrodomésticos, etc.

Palabras clave: *zipato, zipatile, zipamicro z-wave.*

Abstract

The objective of this work is to present the implementation and configuration of a system that meets the needs of any home willing to control and automate it (devices or elements connected to the Internet), to have a better interaction with the home, to achieve Domotization of the home was done with the ZIPATO system and devices compatible with the Z-WAVE protocol. This system is an automation platform that includes local controllers, servers in the cloud, user applications and administration, the controllers can be of 2 types zipatile (similar to a Tablet) or zipamicro (a small cube), this system can't only be manipulated from the zipatile but there is an application that can be found in virtual stores, Z-WAVE is a wireless communication protocol visualized as a mesh network that uses radio microwaves to communicate between a device to the controllers or from one device to another allowing control of lighting, doors and appliances.

Key words: *zipato, zipatile, zipamicro, z-wave*

Introducción

El increíble avance tecnológico en los últimos años ha provocado el desarrollo de nuevos sectores como el de la domótica permitiendo una gran cobertura de toda esa teoría tecnológica de las automatizaciones industriales, pero ahora aplicadas en el hogar.

el origen de la ola de la domótica se encuentra en los años 70s cuando aparecieron los primeros dispositivos de automatización basados en la tecnología x-10, (protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos que utiliza la línea eléctrica (220V o 110V AC), para transmitir señales de control entre equipos de automatización del hogar en formato digital.) Años después la comunidad internacional mostro un gran interés por mejorar estas ideas a partir de los años 90s la automatización destinada solo a edificios u oficinas se fue empezando a aplicar en viviendas particulares iniciando la domótica, (ENERGY MANAGEMENT AGENCY, 2007).

La domotización contribuye a mejorar la comodidad la seguridad y el bienestar dando una nueva y mejor experiencia en el día a día automatizando nuestro hogar permitiéndonos controlar cosas como la gestión de la climatización, mejorando la seguridad, reduciendo el consumo de energía eléctrica mediante sistemas de

iluminación, mejorando redes de comunicaciones o simplemente más comodidades como lo sería encender o apagar objetos sin la necesidad de tocarlos o de estar cerca.

Cada vez son más los instaladores, arquitectos, diseñadores e ingenieros que buscan especializarse en este sector y en este mercado, pero sin embargo pasa algo en México que la domotización no es muy popular, no está al alcance de todos los sectores. Se puede justificar quizá por la falta de dinero, pero si tomamos en cuenta que algunas personas se pueden comprar un celular de \$23,000.00 pesos o pagar un carro de agencia con un costo de \$200,000.00 entonces lo que falta es la difusión de esta nueva tecnología para la comodidad del hogar.

La falla está en la falta de conocimiento de este tipo de sistemas a la gran parte de la población mexicana y en todos los mitos o ideas que se han generado gracias a series o películas (Figura 1).

Figura 1. Representación sobre los mitos o ideas falsas de la domotización en México (2019 autoría propia)

Metodología

Para el sistema y proceso a utilizar en la domotización del hogar es necesario tener en cuenta el tipo de casa que es para instalar el sistema zipato ya que cada casa es muy diferente, además adaptarse al presupuesto de cada cliente

Las opciones y herramientas dentro de la aplicación zipato son variadas como lo son las formas de añadir un dispositivo, crear una escena, crear una regla, crear una alarma, agregar aplicaciones a dispositivos similares a una Tablet, navegar por internet, ver vídeos, escuchar música, jugar en el dispositivo, hacer vídeo llamadas, poder ver redes sociales, poder ver cámaras de vídeo, controlar termostatos, etc.

El modelo que se usó para este proyecto es el llamado modelo cascada, ya que ordena todas las etapas de los procesos con la peculiaridad de que no podemos avanzar a otra etapa si antes la anterior no se haya completado además de haber realizado una revisión final por parte de arquitectos, ingenieros y residentes encargados del proyecto para cumplir con los tiempos estimados (Figura 2).

Figura 2. metodología usada en el proyecto de domotización

Marco teórico:

Es normal que sobre la automatización de una casa recaiga la incredulidad pues es una tecnología que se ve muy del futuro, parece imposible de implementar en el hogar. Lo cierto, es que estas funciones y adecuaciones llevan más de 20 años en el mercado y se han probado en distintos hogares alrededor del mundo. Existen eventos como el **CES**, (El Consumer Electronics Show) que es el evento que marca las tendencias que se verán en el sector de la tecnología de consumo durante cada año. (CES, 2018)

Las más importantes empresas de tecnología y electrónica aprovechan este encuentro para presentar sus nuevos productos, prototipos y futuros equipos. Que año con año el más grande escaparate de productos que existen para hacer la vida en el hogar más fácil. Se celebra desde 1995 una única versión en Las Vegas. Si bien es cierto que en los niveles académicos por lo menos aquí en México hace falta la especialización de ingenieros y arquitectos que estén preparados para los retos que la automatización supone, también es cierto que existen empresas en las que la promoción del conocimiento y la capacitación son un eje constante. Por otro lado, es una realidad que, aunque se puede hablar de cierto rezago tecnológico en nuestro país, la penetración de internet y servicios Smart es cada vez más grande ya que como lo mencioné antes al mexicano ya se le hace común el uso de un Smartphone para su vida diaria.

Al primer trimestre de 2017 la cifra de Smartphone en México aumentó en un 14.3% con respecto al año anterior según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), con lo cual se puede hablar de una penetración cada vez mayor de tecnologías cada vez más amigables con las necesidades humanas. Esto demuestra la tercera de esas verdades: la automatización ha sido probada y comprobada, el problema está en un rechazo a ese progreso que

tanta cosa buena puede traer a una sociedad. En parte también por el gobierno que nos ha tocado estos últimos años (CAHUN, 2017).

Descripción de los trabajos hechos

Topología

Figura 3. Topología de la conexión del sistema (2019 autoría propia)

Protocolo z-wave: Z-Wave se basa en una topología de red de malla. Significa que cada dispositivo (sin batería) instalado en la red se convierte en un repetidor de señal cuantos más dispositivos se tenga en el hogar, más fuerte será la señal de red. las señales Z-Wave viajan fácilmente a través de la mayoría de las paredes, pisos y techos, además los dispositivos también pueden enrutarse de manera inteligente alrededor de los obstáculos para lograr una cobertura perfecta y sólida para toda la casa. Si bien Z-Wave tiene un alcance de 100 metros al aire libre, los materiales de construcción reducen ese alcance, por lo que se recomienda tener un dispositivo Z-Wave aproximadamente cada 10 metros o más cerca para obtener la máxima eficiencia. las redes Z-Wave se pueden unir para implementaciones aún más grandes. Cada red Z-Wave puede admitir hasta 232 dispositivos Z-Wave, lo que le permite la flexibilidad de agregar tantos dispositivos como desee para asegurarse de que su Smart Home esté funcionando mejor (zwave safer smarter página oficial, 2018).

Controladoras del sistema zipato

1. Zipatile: Es el sistema central de control para la casa. Este debe estar conectado al suministro de energía eléctrica y al internet todo el tiempo via wi-fi. (zipato, 2019)

Figura 4. Zipatile Sistema central de control 2017 obtenido de zipato.com

2. Zipamico: Es un controlador de conexión y gestión de los dispositivos domésticos inteligentes, este al igual que la zipatile, requiere de conexión fija a la electricidad y el internet vía ethernet o wi-fi

Figura 5. Zipamico Controlador de conexión y gestión de dispositivos 2017 obtenido de zipato.com

Agregar un dispositivo

1. Entrar a la página my.zipato.com con usuario y contraseña correspondiente, seleccionar el botón administrador de dispositivos
2. Dar click en añadir nuevo dispositivo y elegir el protocolo compatible a los dispositivos
3. Se desplegará una lista de controladoras (zipatiles y zipamicros se deberá seleccionar el que se encuentre más cercano al dispositivo (su s/n se encuentra en la parte de atrás de cada controladora)
4. Comenzará un proceso llamado exclusión e inclusión del dispositivo este proceso se realiza para vincular todos los dispositivos como sensores y Qubinos
5. Aparecerá una pantalla indicando que el dispositivo ya se añadió y se le podrá asignar un nombre, para ver el dispositivo añadido ir a la pestaña administración de dispositivos –seleccionar el nombre de la controladora y hacer click en z-wave donde desplegará una lista de todos los dispositivos añadidos

Creación de escenas

Una escena es todo lo que tiene una representación sobre un escenario en este caso el escenario es la casa y la representación es la programación de 2 o más luces para crear un entorno de ambiente específico a un evento (Figura 10)

1. Entrar a la plataforma my.zipato.com
2. En el submenú que se encuentra del lado derecho de la pantalla seleccionar el botón escenas
3. Dar clic en el botón crear nuevo
4. Asignarle un nombre a la escena
5. Añadir el dispositivo (este dispositivo puede ser añadido tanto en estado on como en estado off, para añadirlo seleccionar el botón añadir)
6. Hacer clic en guardar para que la escena ya se quede guardada

Creación de reglas

Todas las reglas se hicieron utilizando la programación lógica controlada muy similar a la programación en c, pero con una interfaz más sencilla de comprender ya que el entorno de programación es muy gráfico y en español. Usa reglas sencillas como If, If/else, Repeat y operadores como are +, -, *, /, !=, =, <, <=, >, >=, and, or, between, not. Las reglas se crean combinando bloques de control y dispositivos que se van añadiendo al sistema ya sea un sensor, un dispositivo para controlar la iluminación etc. Los bloques que tenemos para la creación de reglas son los de Control, Acción, Sensor, Operador, Variable y Avanzado (Figura 11) (zipato, myzipato, 2019).

Esquema de conexión de la sirena: (alarma)

Figura 6. Esquema de conexión de la sirena con Qubino Flush 1d relay 2019 autoría propia

Esquema de conexión del Qubino para apagador sencillo: (control de la iluminación)

Figura 7. Conexión de un Qubino 1d relay (obtenido de Qubino Wireless Smart 2019 home página oficial)

Conexión de sistemas de cortinas y persianas con Qubino

Figura 8. conexión de persianas y cortinas (2019 autoría propia)

Resultados

Los resultados al instalar el sistema zipato fueron:

- Control de todo el sistema de iluminación en la casa individualmente o en conjunto (escena)
- Control del sistema de apertura y cierre de cortinas/persianas motorizadas
- Control de apertura de puertas de la casa individualmente o en conjunto (regla) desde las zipatiles y aplicación móvil para celular
- Control de una alarma mediante sensores de puerta y movimiento colocados en toda la casa y una sirena

Todos estos resultados se dieron gracias a la creación de escenas y reglas en el sistema para que los dispositivos instalados funcionaran, los dispositivos que tienen que ver con iluminación, cortinas/persianas etc. como se mostró en los esquemas anteriores utilizan un Qubino (relay compatible con el protocolo z-wave para poder añadir los dispositivos a las zipatiles o a los zipamicros) este puede ser de 2 tipos:

- Flush relay 1 or 2 relay (1 or 2 significa cuantos apagadores puede controlar el Qubino): para iluminación
- Flush shutter: para control de puertas, cortinas y persianas

- En total se instalaron 15 controladoras distribuidas en
- 8 zipatiles (controladoras en forma de tablets)
- 6 zipamicros (estos se instalaron en los lugares más lejanos donde la señal zwave de zipatiles no llegaba con suficiente fuerza o de plano no llegaba.

Para el control de la alarma virtual se instalaron:

- 24 sensores de puerta/ventana distribuidos por todas las puertas y ventanas de la casa
- 9 sensores de movimiento distribuidos en puntos clave como entradas de la casa, entrada a los cuartos y pasillos
- 1 detector de humo
- 1 detector de humedad

- 1 sirena inalámbrica que funciona añadiéndola a una controladora por medio del protocolo z-wave
- Para el control de persianas y cortinas desde la app oficial de zipato se utilizaron
- 6 Qubinos Flush Shutter (este dispositivo sirve para poder añadir las cortinas y persianas a la plataforma zipato mediante el protocolo z-wave).

Para el control de la iluminación de toda la casa se usaron Qubinos 1d relay (para un solo apagador), y el Qubino 2d relay para 2 apagadores. De igual manera este dispositivo por medio del protocolo z-wave se añadió a las controladoras donde se crearon escenas y reglas para que, desde la zipatile, la app del celular, el apagador común o el apagador táctil se puedan controlar.

Para el control de la puerta se usó un Qubino Flush shutter y una chapa de pistón electromagnética, se creó una regla para poder abrir la puerta desde la App o la zipatile y otra regla para negar el acceso a otra zona hasta que la puerta de la zona anterior esté cerrada, en caso contrario no se permitirá el acceso.

Para el control de acceso se instaló un vídeo timbre y unas bocinas inalámbricas dentro de la casa, se instaló la aplicación a las zipatiles y a los celulares a si cuando una persona toque a la puerta además de que se va a escuchar en toda la casa mandara una alerta de vídeo a los celulares (como una vídeo llamada) y en conjunto con el control de las puertas se le puede permitir o negar el acceso a la casa ya que permitirá ver quién está tocando el timbre, esta función sirve también de forma remota. A continuación, se podrán ver ejemplos de la creación y configuración de escenas, reglas y la alarma (figs. 9-12). En la Figura 9 se puede observar del lado izquierdo todas las escenas creadas y del lado derecho la creación de una escena añadiendo el dispositivo (esto puede ser estando on/off. En la Figura 10 del lado derecho se pueden observar las reglas creadas y del lado izquierdo la creación de una regla (se utilizan bloques de control, acción, sensor, operador, variable y dispositivos). En la Figura 11 se puede observar del lado derecho los sensores de puerta y de movimiento que componen la alarma, y del lado izquierdo en la parte inferior el pin de 4 dígitos para activarla. En la Figura 12 se puede observar el control de las cortinas y persianas, (para accionarla solo se necesita deslizar el dedo en la posición que queramos del 0 al 100 %.

Figura 9. Escenas creadas (my.zipato.com 2018)

Figura 10. reglas creadas (my.zipato.com 2018)

Figura 11. Alarma creada (my.zipato.com

Figura 12. visualización de cortinas y persianas (my.zipato.com

Trabajo a futuro

La idea es abrir este mercado a más gente, especialmente a la mayoría de las personas que habitan la ciudad y el estado de México utilizando sistemas que se puedan ajustar a la economía de cada familia explicándoles las ventajas que podrían tener con una casa domotizada ya que actualmente este mercado es muy escaso y poco conocido.

Conclusiones

Con el sistema descrito lo primordial es tener una casa segura. Ya que se controla todo lo que ocurre dentro de la casa con la zipatite o vía remota gracias a la aplicación para móviles donde se activa y desactiva el sistema de alarma, en caso de robo, los sensores de puerta / ventana, de movimiento mandan una alerta vía correo electrónico o mensaje de celular, además de hacerle llegar a las casetas de vigilancia, policía en general, estación de bomberos o a algún centro de salud en su caso. Si ocurre un incendio, inundación o escape de gas, los sensores de humo y de humedad, también enviarán alertas. En el caso de consumo energético, se puede ahorrar energía eléctrica teniendo el control de aparatos sin uso. Si le agregamos al sistema paneles solares el ahorro será aún mayor. Otra forma de ahorrar es en la iluminación de la casa, gracias a los Qubinos (relay) se puede controlar, bajar o aumentar el brillo y la intensidad de la iluminación, generando comodidad al hogar. Con estos sistemas se generan escenas (el caso de las vacaciones, sin habitantes), que crean la ilusión de que la casa no está sola, o escenas de iluminación con música para alguna fiesta, algo tranquilo para dormir o al momento de despertarse, la escena enciende las luces de la habitación, abra las persianas o cortinas y la cafetera se active, mientras escuchas alguna canción o ves la televisión. Las desventajas de esto sistemas son: La dependencia de la conexión y la velocidad del servicio de internet, la forma en que se encuentra construida la casa, es por ello por lo que se tiene que hacer un estudio para asegurar que las paredes o puertas no interfieran con la señal, además de los errores físicos o en programación que podrían surgir durante la instalación, es por ello que al cliente se le sugiere un mantenimiento preventivo al sistema domótico instalado.

Referencias

1. Estampaciones (7 de abril del 2016) obtenido de METAL STAMPING SERVICES JOM_ <http://estampacionesjom.com/importancia-de-la-automatizacion-industrial-dentro-del-panorama-actual/>
2. William Crespo (9 de febrero 2011) obtenido de wordpress.com <https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/>
3. Zipato (2019) obtenido de zipato página oficial <https://www.zipato.com/>
4. Qubino (2019) obtenido de Qubino Wireless Smart home página oficial <https://qubino.com/>
5. ZWAVE (2019) obtenido de zwave safer smarter página oficial <https://www.z-wave.com/>
6. ENERGY MANAGEMENT AGENCY (2007) La domótica como solución del futuro Editorial APIEM, Madrid
7. Cahun, A. (2017, 5 de octubre). Los mexicanos ya gastaron más de 3,000 pesos en promedio por un teléfono inteligente, la mayoría de Samsung. Consultado el 12 de julio de 2019, de <https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/los-mexicanos-ya-gastan-mas-de-3-000-pesos-en-promedio-por-un-smartphone-la-mayoría-de-Samsung>
8. CES (2018) obtenido de ces página oficial <https://www.ces.tech/>